

Цветовые Сочетания В Костюме И Ее Влияние На Психологию Человека

Эльмурадова Дилигул Юсуф кизи

магистр 1-курса Парижской международной академии мод Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Факультета дизайна (дизайн костюма и менеджмент индустрии моды).

Мирзиёдова Комила Баходир кизи

Докторант кафедры «Технология и конструкция швейных изделий». Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Рахматуллаева Умида Сайдазимовна

к.ф.н., профессор кафедры «Дизайн костюма» Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

Тел: +998908684887 Gmail: elmuradovafayruza@gmail.com

Abstract: В этой статье вы узнаете что означает каждый цвет. Как цвета влияют на ваше эмоциональное состояние. А также узнаете, что такое психология цвета и как цветовые сочетания воспринимаются в разных культурах.

Keywords — психология цвета, исследование, восприятие, колорит, цветовая гамма, значение, сознание, символика, влияние цвета, функциональность.

Введение: В этой статье мы с вами ознакомимся с основными понятиями психологии цвета. Цель исследования – изучить как возникли цвета. Проанализировать влияние цветовых сочетаний на восприятие личности.

У каждого цвета есть своё значение, свой характер, который влияет на нашу жизнь и поведение гораздо больше, чем кажется. Каждый цвет и оттенок ассоциируется у нас с определёнными чувствами, мыслями, эмоциями. Психология цвета: что это такое и для чего служит? Каково значение цветов в жизни человека? [1]

Цвет – это эффект, который свет оказывает на наши глаза после того, как он попадает на объект. Для того, чтобы мы воспринимали цвета, отражения цветов, исходящие от источника света падающего на поверхности, должны достигать наших глаз. Цвет, который мы видим это часть излучения, отражённая от поверхности предмета.[2]

Говоря доступным языком, цвет - это ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей. Поток света с одним и тем же спектральным составом вызовет разные ощущения у разных людей в силу того, что у них различаются характеристики восприятия глаза, и для каждого из них цвет будет разным. Цвета без света не существует. Все просто – именно свет и его спектр порождает цвет. Цвет объекта зависит от состава спектра электромагнитного излучения, которое на него излучается, и длины волн, которые в нем содержатся в определенных пропорциях.

Существует целая наука о цвете, которая включает знания о природе, цвета и света, основных, составных и дополнительных хроматических тонах, основных характеристиках цвета, цветовых гармониях, психологических закономерностях восприятия цвета и цветовой культуры в различных видах искусства, называемая колористика. С помощью колористики можно создавать цветовые сочетания.[2]

Первый цветовой круг описан Исааком Ньютоном в конце 17 века. Ньютон был первый, кто исследовал свойства цвета и обнаружил, что белый цвет распадается на семь составляющих. Ньютон описал модель цветового круга, разделив окружность на 7 частей: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, индиго и фиолетовый.

Заметив, экспериментируя со стеклами, разложение солнечного луча призмой - факт непрерывного изменения цвета в спектре, - Ньютон формулировал удивительную мысль о сложном составе простого солнечного луча. Если белый луч, проходя через призму, растягивается в ленту разных цветов от красного до фиолетового, все больше и больше отклоняясь от прямого пути, то белый луч - это сумма разноцветных излучений, значит, наше зрение суммирует цвета, порождая по определенным законам одни цвета из других.[3]

Далее эту тему изучал Иоханнес Иттен - швейцарский художник и преподаватель Баухауса. Известный своим вкладом в изучение колористики в начале XX века. В книге «Искусство цвета» Иттен подробно описал принципы работы с цветом и свой цветовой круг. Круг Иттена - схема из 12 цветов. Сейчас это самый популярный инструмент для всех.

Давайте рассмотрим теперь влияние цветовых решений на нашу жизнь. Созаем мы это или нет, цвета оказывают определенное воздействие на всю нашу жизнь. Обычно мы интуитивно ищем тот цвет, в котором нуждаемся. Если утром чувствуем усталость, невольно выбираем одежду теплых и живых цветов оранжевого, желтого или красного. Тонко чувствующие люди выбирают цвета наиболее точно. Обычно это женщины, так как мужчины теснее связаны социальными рамками и часто подавляют в себе желание надеть одежду желаемого цвета.[4]

Психология цвета, в свою очередь, исследует то, как на нас влияет тот или иной цвет. Цвета могут изменить наше восприятие, чувства и даже заставить нас волноваться. С помощью цвета можно улучшить память и внимание, и даже убедить человека принять то или иное решение. Знания о значениях цветов - ключ к пониманию поведения людей. Исследования в области психологии цвета не прекращаются.

Различают несколько видов воздействия цвета на человека, мы же рассмотрим физическое и психологическое. Под физическим воздействием понимается воздействие цвета на функциональные системы человеческого организма. Самой яркой способностью к этому обладают красный и синий цвета, особенно при максимальной насыщенности. Психологическое воздействие цвета. Здесь пойдет речь о чувствах, переживаниях, которые мы можем испытывать под влиянием того или иного цвета.[5]

Белый цвет есть символ мира, в котором исчезают все краски, все материальные свойства. Поэтому и действует он на нашу психику как молчание. Но это молчание не мертвое, а, напротив, полное возможностей.

Черный же цвет - это действительно молчание без будущего. Равновесие белого и черного рождает серое. Естественно, серый цвет не может дать ни движения, ни звука. Серое - беззвучно и бездвижно, но эта неподвижность другого характера, чем у зеленого,

рожденного двумя активными цветами - желтым и синим. Поэтому серый цвет - это безутешная неподвижность.

Красный возбуждает нервную систему, активизирует все функции организма. Этот цвет-цвет жизни, солнца, огня. Он вызывает противоположные чувства - любовь и ненависть, радость и гнев. Он наиболее бросается в глаза, он делает человека разговорчивым, возбуждает и усиливает эмоции - все революционные флаги непременно красного цвета. Он делает ленивых более активными.[6]

Синий цвет привносит ощущение мира и бесконечности, расслабляет человека. Этот холодный свет влияет на эндокринную систему, на наши реакции на стресс, на релаксацию (расслабление), а также на систему защиты организма от инфекций и аллергии.

Желтый цвет стимулирует зрение и нервную систему. В большей степени он воспринимается левым полушарием мозга, его «интеллектуальной» половиной, и может оказывать положительное влияние на учебу и приобретение профессиональных навыков. Желтый улучшает настроение людей, вечно чем-то недовольных.[7]

Зеленый - самый привычный для органа зрения. Он действует успокаивающе, и поэтому прогулка среди зелени часто бывает необычайно целебна.

Оранжевый цвет олицетворяет радость и счастье. Он благотворно влияет на человека, который страдает от депрессии или склонен к излишнему пессимизму. У людей, которые утром просыпаются уже усталыми, недовольными и слова не вымолвят, пока не выпьют чашку кофе, совершенно меняется настроение, стоит им хотя бы на несколько минут после пробуждения посмотреть на мир сквозь оранжевое стекло.

Фиолетовый цвет всегда ассоциируется с духовностью. Он действует на подсознание и помогает человеку познать себя, усиливая эффект от медитации. Если надеть фиолетовые очки и отправиться в многолюдное место, можете не сомневаться - никто даже не приблизится к вам. А если вы хотите умерить свой аппетит - надевайте, садясь за стол, фиолетовые очки. Блюда в фиолетовом цвете выглядят весьма неаппетитно.[7]

Выбор цветовых предпочтений (любимого цвета) зависит от многих факторов: темперамента, характера человека, традиций семьи и т.д. Зарубежные ученые в результате многочисленных исследований пришли к выводу о биологической врожденности предпочтения цветов.

Дети в возрасте до 1 года независимо от расы и места проживания обнаруживают одинаковые предпочтения: красный, оранжевый и желтый они предпочитают зеленому, голубому и фиолетовому.

Среди взрослых цвета по своей популярности распределяются так (по мере уменьшения предпочтения): голубой - фиолетовый - белый - розовый - пурпурный -

красный - зеленый - желтый - оранжевый - коричневый - черный.

Символика цвета в различных культурах. Б.Берлин и П.Кей, изучив различные культуры, пришли к выводу, что среди большинства культур существуют общие тенденции при категоризации цветов. Принято считать, что **существует шесть основных цветов**, а все остальные так или иначе группируются вокруг них.[5]

Что касается значений: в Европе не принято ярко одеваться на похороны, предпочтительнее чёрный или тёмные цвета. В Азии же траур символизирует белый цвет. Однако ранее и в Европе этот цвет широко использовался женщинами в траур, они покрывали большими белыми платками головы. **Разные люди могут придавать одному и тому же цвету разные значения.** Это зависит от моды, нашего эмоционального состояния, месту проживания или жизненного этапа. Например, с возрастом снижается предпочтение чёрного цвета (если речь не идёт о детях), поскольку при старении чёрный цвет приобретает негативный оттенок.[8]

Символизм цвета в разных странах. Цвета важны в жизни людей. Они могут напоминать нам о путешествиях в любимые города, страны. Также цвета могут вызывать ассоциации связанные с природными явлениями или какими-то важными и особыми для нас событиями. Цвета влияют на то, как человек чувствует себя. Но значение цвета в культурах стран воспринимается по-разному. На протяжении многих лет цвета формировали убеждения, эмоции и историю людей.

Цветовая психология оказывает влияние на все культуры мира, вызывая при этом различные эмоции. В одной культуре цвет может представлять счастье и теплоту, в другой он может быть связан с предательством и ревностью. Далее рассмотрим, что из себя представляют разные цвета в разных странах.

Синий - это позитивный цвет, который считается самым безопасным в мире. В Европе и Северной Америке синий цвет символизирует власть, защищенность и доверие. Это успокаивающий цвет. Но для некоторых культур он символизирует грусть, одиночество и депрессию. Так же в некоторых культурах синий цвет используется для отражения зла и считается символом исцеления. В Албании, Афганистане, Иране, Греции и Турции распространено мнение, что использование синих амулетов в форме глаз защитит владельца от сглаза.

Синий цвет является символом духовности, рая и бессмертия во многих культурах на Востоке. Украина использует синий как символ хорошего здоровья, в то время как индусы ассоциируют синий цвет со своим богом Кришной, который представляет собой божественную радость и любовь, противостоящие греху и боли. У последователей иудаизма синий цвет ассоциируется с божественностью и святостью. Во многих культурах синий является мужским символом, поэтому синие вещи ассоциируются с мальчиками. Но в

Китае такой цвет связан с женщинами. В латиноамериканских странах, где большинство населения составляют католики, синий цвет обозначает Деву Марию. Он также считается цветом, связанным с богатством, хорошим здоровьем и надеждой.подробнее.[8]

Желтый - цвет солнечного света, делает многих людей теплыми и веселыми. Однако в некоторых культурах его значение темнее. Когда китайцы используют термин желтая книга или желтая картина, они имеют в виду не цензурные фотографии. Желтая пресса в России означает сенсации, скандалы, сплетни и слухи, не всегда подтвержденные фактами. В Германии это символ ревности. В то время как во Франции, кроме того, что ассоциируется с ревностью, желтый цвет означает противоречие, слабость и предательство. Более темное значение желтого цвета датируется несколькими столетиями назад для французов.

Например, в X веке двери преступников и предателей во Франции были выкрашены в желтый цвет. Значение желтого цвета в Африке обратное. На континенте желтый - для высокопоставленных людей. Поскольку желтый цвет очень напоминает золото, он ассоциируется с успехом и деньгами. Этот цвет для египтян олицетворение богатства и власти, причина, по которой гробницы и мумии окрашены в желтый цвет. Для них цвет также означает траур. В некоторых латиноамериканских культурах желтый цвет также ассоциируется со смертью, трауром и печалью.[9]

Желтый также высоко ценится в Японии, где он символизирует утонченность, богатство и храбрость еще с 1357 года. Когда было время войны династий, и желтые хризантемы носили воины как символ японского императора и его королевской семьи. Ношение цветка представляло собой смелое обещание служить им. Цвет считается счастливым в Таиланде, и люди носят желтый каждый понедельник, чтобы привлечь удачу на всю неделю.

Зеленый - цвет с противоположными значениями среди культур. На Западе зеленый цвет ассоциируется с ревностью, жадностью, неопытностью, богатством, заботой об окружающей среде, весной, свежестью, природой и удачей. Это цвет, связанный с военными. Благодаря зеленому пейзажам Ирландии, ее назвали Изумрудным островом. Зеленый цвет является национальным цветом Мексики и используется как символ независимости от Испании. Тем не менее, цвет запрещен в Индонезии.[10]

Аналогичным образом, цвет ассоциируется со смертью в странах, кишущих густыми лесами. Однако на Ближнем Востоке зеленый - традиционный цвет ислама. Он символизирует богатство, удачу и плодородие. В азиатских культурах он представляет новую жизнь, плодородие и молодость. В Китае, однако, он связан с изменой, и мужчины в Китае не носят зеленых шляп, потому что это означает, что их жены стали

прелюбодействующими. В Израиле плохие новости обозначаются зеленым цветом. Хотя Япония считает, что зеленый является символом вечной жизни, он означает коррупцию в Северной Африке.[10]

Красный цвет в западных культурах ассоциируется с опасностью, любовью, действием, страстью, энергией и волнением, но он также является цветом, используемым в России для символизации революции и коммунизма. Красный - благоприятный цвет в азиатских культурах. Во многих азиатских странах красный цвет - это цвет долгой жизни, счастья, праздников, процветания, радости и удачи. Поэтому, часто азиатские невесты носят красные свадебные платья. Во время специальных мероприятий и праздников азиаты дарят красные конверты с деньгами. Многие люди носят красное во время празднования Нового года.

Духовность, чувственность, плодородие, сила, богатство, огонь, страх, красота, любовь и чистота - это термины, связанные с красным цветом в Индии. Женщина в Индии с красной хной на руках означает, что она уже замужем. Женщина также указывает, что она замужем, нанося синдур (красный порошок) вдоль линии роста волос. Однако в некоторых африканских странах это символ смерти. В Нигерии красный цвет символизирует жизненную силу и агрессию, а в Иране - символ мужества и удачи.[11]

Оранжевый цвет в западе ассоциируют с теплом, урожаем и осенним сезоном. Индусы считают, что цвет шафрана (мягкий оранжевый) является священным и благоприятным. В других восточных культурах оранжевый цвет является символом хорошего здоровья, счастья, любви и смирения.

Буддийские монахи предпочитают носить оранжевые одежды, потому что они представляют много положительных качеств. Голландская королевская семья использует оранжевый цвет в качестве своего личного цвета. В Египте это цвет, который используется для обозначения траура. Значение противоположно тому, что китайская и японская культуры придают оранжевому, где он означает хорошее здоровье, любовь, счастье и смелость. Это символ огня в Индии, а так же цвет, символизирующий храбрость и силу в некоторых странах Европы.[12]

Фиолетовый означает благородство, духовность, вера, благочестие, богатство - вот некоторые из терминов, которые связаны с пурпуром. В старину пурпурный краситель был очень редким, и его трудно было приобрести, потому что его добывали из определенного вида морских улиток. Производить ткани пурпурного цвета было затратным делом, поэтому он стал символом монархии.

Буддийские монахи с самым высоким рангом - единственные, кому разрешено носить фиолетовые одежды в Японии. Это цвет покаяния среди католиков. Тем не менее, для тайцев, британцев, индийцев, итальянцев и бразильцев пурпурный цвет предназначен

для траура. Бразильцы не носят фиолетовые цвета, если человек не посещает поминки или похороны. В других странах он символизирует честь.[13]

В западных культурах невесты носят белое, это традиция, потому что они ассоциируют белый цвет с чистотой, невинностью, миром и элегантностью. Однако в Корее, Китае и других странах Азии это символ неудачи, траура и смерти, поэтому этот цвет носят только во время похорон. Но в Перу цвет является символом времени, хорошего здоровья и ангелов.[14]

Что означает черный цвет. В исследованиях, касающихся психологии цвета в разных культурах, большинство ассоциирует черный цвет с формальностью и строгостью. Тем не менее, черный также связан с тайной, неудачей (черная кошка), болезнью, жестокостью, магией, трауром, злом и смертью. Черный цвет является символом мужественности, зрелости и возраста в Африке. Цвет возрождение и траур на Ближнем Востоке.[15]

Вещи для девочки, нежность, забота, романтика, любовь и женственность - это слова, которые западные культуры ассоциируют с розовым цветом. Эти термины символизируют розовый цвет в некоторых восточных странах. В Японии он больше ассоциируется с мужчинами, хотя он не является эксклюзивным с точки зрения одежды, как мужчины, так и женщины могут носить розовую одежду. В Латинской Америке это символ архитектуры. В Южной Корее розовый символизирует доверие. Многие тюремные камеры окрашены в розовый цвет, потому что считается, что розовый стимулирует ум, оказывает успокаивающее воздействие на людей и может снизить агрессивное поведение.[16]

Отсюда следует отметить, что каждый цвет имеет свое значение восприятия в каждой культуре. Если один цвет в одной культуре носят на похороны и означает этот цвет смерть, утрату, горе этот же цвет в другой стране может обозначать чистоту, новую жизнь и т.д. Понимание влияния цвета позволяет более осознанно использовать его в повседневной жизни, от декора жилья до выбора одежды.

Таким образом, цвет – это представление жизни человека во всех проявлениях его сознания. Он раскрывает все грани человеческого существования в пределах созидания и разрушения, определяет ментальность живших в прошлом и живущих в современном мире людей, отношение человека к бытию, к самому себе, к окружающим людям и явлениям, которые предстают перед человеком в результате внутренних изменений бытия и его собственного сознания..

REFERENCES

- [1] K.M.G'ulomov. Amaliy san'at. – Toshkent, 2008.
- [2] Власов В.Г. Колористика, колорит // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т.- СПб.: Азбука-Классика. - Т. IV, 2006. - С. 550

- [3] Ortiqova Ozoda Sharopovna, Nazirova Nafisa Uyg'unjon qizi A.Qodiriy nomidagi JDPI, Texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi
- [4] "O'zbekiston san'ati" (1991-2001-yillar) Oz'bekiston badiiy akademiyasi, San'atshunoslik ilmiy tadqiqot institute.85-86 bet.
- [5] S.Bulatov.O'zbek xalq amaliy bezak san'ati.Toshkent -1991-yil.
- [6] Rakhimkulova S.A., Rakhmatullayeva U.S., & Abrayeva S.A. (2022). Symbolic meanings and methods of embroidery international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(06), 6-9.
- [7] Rakhmatullayeva, U. S., & Temirov, D. X. (2022). Creation of methods of making national costume decorative elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1324-1331.
- [8] Rakhmatullaeva U.S., Mirziyodova K., Kamolova F., & Berdieva C. (2022, February). Analysis of the symbological significance of the history of the national skullcap by region and its regularities. In *Conference Zone* (pp. 302-305).
- [9] Kamilova X.X., Rakhmatullaeva U.S., & Raksimkulova, S. (2021). Analysis and place of artistic elements in the surkhandarya costume.
- [10] Каратаев М., Ташпулатов С., Рахматуллаева У., Яхьяева Д., Абдурахманова Н., Шумкарова Ш., & Абдураев Ж. Анализ влияния структуры базисного переплетения на физико-механические свойства плюшевого трикотажа analysis of the influence of the basis weave structure on physical and mechanical properties of plush knitwear.
- [11] <https://loskutbox.ru/patchwork/istoriya-loskutnogo-shitya.html>
- [12] <http://jurnal.org/articles/2015/iskus4.html>
- [13] <https://ligahistory.ru/news/rozovyy-cvet-istoriya-znachenie-ottenki-06-01-23/>
- [14] <http://ligahistory.ru/arhiv/zheltyy-cvet-v-raznyh-kulturah/>.
- [15] https://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi/7.html
- [16] <https://www.isz.minsk.by/history/spps/color.html>